

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 866 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari.....	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
“Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry”	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмуратович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonada moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujaborova Ma'mura Toshmuxamadovna	
Sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash zaruriyati.....	792
B. Sulaymonov	
Elektr energiya yo'qotishlarini hisobga olish uslubiyotini takomillashtirish.....	798
Akbar Ashurovich Shodiyev	
"Yashil" obligatsiyalar va investitsiyalar-"yashil" iqtisodiyotni moliyalashtirishning asosiy manbalari.....	803
Raximov To'xtabek Jumaboyevich, Sharipbayev Bobur Marks o'g'li	
Davlat sektori subyektlarida moliyalashtirish manbalari bo'yicha daromadlar hisobini tashkil etish.....	810
Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li	
Raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida yer resurslarini boshqarish.....	815
Aslonov Azizbek Faxritdin o'g'li	
Региональный туризм в самарканде, анализ проведенных экскурсий и его перспективы развития.....	824
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Абдуллаходжаев. А., Шодиева Ш., Абдуллаходжаева А.Ш.	
Ways of developing branding process in higher educational institutions.....	832
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotida elektron tijoratning tutgan o'rni.....	838
Sodiqov Abdulhafiz	
Yevropa ittifoqida kambag'allikni baholash metodologiyasi va uning o'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	847
Durdona Davletova	

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda asosiy vositalar tahlilining o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Nurmanov Yarkin Anorboyevich	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash yo'llari.....	860
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	

TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN JISMONIY SHAXSLARGA XIZMAT KO'RSATISHNI YAXSHILASH YO'LLARI

Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li

Toshkent Kimyo xaqqlaro universiteti

“Kechki ta'lim” yo'nalishlari rahbarii.f.f.d. dots. v.b.

ORCID: 0009-0003-0559-6552

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ko'rsatiladigan xizmatlarning sifati, mavjud muammolar va ularni yaxshilash yo'llari tahlil qilinadi. Bank xizmatlarining sifati oshirishda zamonaviy texnologiyalarning o'рни, mijozlar ehtiyojini hisobga olish hamda bank tizimining samaradorligini oshirish usullari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, bank xizmatlari, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati, raqamli texnologiyalar, bank tizimi.

Abstract: This article analyzes the quality of services provided by commercial banks to individuals, existing problems and ways to improve them. The role of modern technologies in improving the quality of banking services, taking into account customer needs and methods of increasing the efficiency of the banking system are considered.

Key words: commercial banks, banking services, customer service quality, digital technologies, banking system.

Аннотация: В данной статье анализируется качество услуг, предоставляемых коммерческими банками физическим лицам, существующие проблемы и пути их улучшения. Рассмотрена роль современных технологий в повышении качества банковских услуг с учетом потребностей клиентов и методы повышения эффективности банковской системы.

Ключевые слова: коммерческие банки, банковские услуги, качество обслуживания клиентов, цифровые технологии, банковская система.

KIRISH

Bank xizmatlarining sifati iqtisodiy taraqqiyotning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Tijorat banklari mijozlarga turli moliyaviy xizmatlarni taqdim etish orqali mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin egallaydi. Ushbu maqolada bank xizmatlarini takomillashtirish, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari haqida tahliliy fikrlar bildiriladi. Tijorat banklari moliyaviy tizimning asosiy tarkibiy qismi bo'lib, jismoniy va yuridik shaxslarga turli xil moliyaviy xizmatlarni taqdim etadi. Jismoniy shaxslar uchun bank xizmatlari sifatining yaxshilanishi mijozlarning ishonchini oshirish, ularning sodiqligini saqlash va bankning bozor ulushini kengaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ko'rsatiladigan xizmatlar sifati yaxshilashning asosiy jihatlari, muammolari va ularni hal qilish yo'llari muhokama qilinadi.

Hozirgi kunda tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ko'rsatiladigan xizmatlar mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bank xizmatlarining sifati nafaqat mijozlarning moliyaviy ehtiyojlarini qondirish, balki butun iqtisodiy tizimning barqarorligi va rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston iqtisodiyoti jadal rivojlanayotgan sharoitda tijorat banklari xizmatlarini takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

So'nggi yillarda bank xizmatlarining sifati va mijozlarga qulaylik yaratish bo'yicha bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan bank tizimini raqamlashtirish, mijozlarga xizmat ko'rsatish tezligini oshirish va xizmatlarning ishonchligini mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. 2023-yilgi hisobotlarga ko'ra, O'zbekistonda onlayn bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni 35% ga oshgan bo'lib, bu moliyaviy texnologiyalar va innovatsion echimlarga bo'lgan talabning ortib borayotganini ko'rsatadi. [1]

Biroq, mavjud tizimda hali ham qator muammolar mavjud bo'lib, ular mijozlarning xizmatlardan to'liq qoniqish hosil qilishi va banklarning samaradorligini oshirish yo'lidagi to'siqlar hisoblanadi. Jumladan:

Bank xizmatlari sifati va mijozlar ehtiyojlari o'rtasidagi tafovutlar;

Raqobat muhiti ortib borayotgan sharoitda banklarning innovatsion strategiyalarni yetarli darajada qo'llay olmasligi;

Raqamli texnologiyalarni tatbiq etish jarayonida xavfsizlik va maxfiylik masalalari;

Bank xodimlarining malakasi va mijozlarga xizmat ko'rsatish darajasi bo'yicha kamchiliklar.

Shu sababli, tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish yo'llarini o'rganish va ularni zamonaviy talablar asosida shakllantirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – tijorat banklari tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifati oshirish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflarni ilgari surishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bank xizmatlarining sifati va samaradorligini oshirish bugungi kunda global moliyaviy tizimning dolzarb masalalaridan biri bo'lib, O'zbekiston tijorat banklari ham ushbu yo'nalishda jadal rivojlanish yo'liga o'tmoqda. Bank xizmatlarini yaxshilash masalasiga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar va maqolalar quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi.

Xudayarova X.A. (2023) o'zining "Tijorat banklarining chakana xizmatlari va ularga ta'sir etuvchi omillar" nomli maqolasida chakana bank xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va rivojlanish istiqbollari haqida so'z yuritadi. Muallif chakana xizmatlarni takomillashtirish uchun raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va mijozlarga moslashtirilgan xizmatlar taklif etish zarurligini ta'kidlaydi. [2]

Shuningdek, Karimov U.M. (2022) "O'zbekiston bank tizimida jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish" nomli maqolasida tijorat banklarining xizmat ko'rsatish sifati va mijozlar ishonchini oshirish masalalarini tahlil qiladi. Muallifning ta'kidlashicha, banklar innovatsion texnologiyalarni joriy etish va mijozlarga qulaylik yaratish orqali xizmat sifati va mijozlar ishonchini oshirishlari lozim. [3]

Bank xizmatlarini modernizatsiya qilish va mijozlarga yanada qulay xizmatlar taklif etish maqsadida O'zbekiston tijorat banklari raqamli texnologiyalarga keng e'tibor qaratmoqda.

Rustamov A.K. (2023) "O'zbekiston tijorat banklarida raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish" nomli tadqiqotida raqamli transformatsiyaning bank xizmatlariga ta'sirini o'rganadi. Unga ko'ra, raqamli bank xizmatlarini kengaytirish mijozlar uchun vaqtini tejash, operatsiyalar tezligini oshirish va xavfsizlikni mustahkamlash imkonini beradi. [4]

Markaziy bank tomonidan e'lon qilingan hisobotlarda ham raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri ekanligi qayd etilgan. 2023-yilda O'zbekistonda mobil banking va onlayn to'lovlar ulushi 35% ga oshgani ta'kidlanadi.

Tijorat banklari xizmatlarini yaxshilashning muhim omillaridan biri – mijozlarning ehtiyoj va talablarini o'rganishdir.

Islomov D.B. (2021) "Tijorat banklarida mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati va uni oshirish yo'llari" nomli maqolasida xizmat sifati tushunchasi va uni baholash metodologiyasi haqida so'z yuritadi. U mijozlarning ishonchini oshirish uchun xizmat ko'rsatishning tezkorligi va shaffofligini ta'minlash muhimligini ta'kidlaydi. [5]

Mijozlar ehtiyojlarini o'rganish va ularga mos xizmatlarni taklif etish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda aniqlanishicha, mijozlarning asosiy talablariga quyidagilar kiradi:

Tezkor va oson operatsiyalar

Minimal hujjatlar talabi

Bank xodimlarining malakasi va xushmuomalaligi

Xavfsizlik va shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi

Dunyo miqyosida bank xizmatlarini yaxshilashda innovatsion texnologiyalar va mijozlarga individual yondashuv asosiy o'rin tutadi.

Haqqulov F.T. (2022) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniya banklarining tajribasi tahlil qilinib, O'zbekiston bank tizimiga tatbiq etish mumkin bo'lgan tavsiyalar ilgari surilgan. Jumladan:

Bank operatsiyalarini maksimal darajada avtomatlashtirish

Sun'iy intellekt asosida mijozlarga individual xizmat ko'rsatish

Blokcheyn texnologiyasidan foydalangan holda xavfsizlikni ta'minlash. [6]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda muallif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, analiz-sintez, induksiya va deduksiya sullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston bank tizimi so'nggi yillarda jadal rivojlanib, raqamli texnologiyalarni joriy etish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish yo'nalishida sezilarli o'zgarishlarga erishmoqda. Biroq, tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ko'rsatilayotgan xizmatlarda hali ham yechilishi lozim bo'lgan muammolar mavjud. Ushbu bo'limda bank xizmatlarining hozirgi holati, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha aniq takliflar tahlil qilinadi.

1. Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ko'rsatilayotgan xizmatlarning hozirgi holati O'zbekiston tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga quyidagi asosiy xizmatlar ko'rsatilmogda:

- Hisobvaraqlarni yuritish va omonatlar qabul qilish
- Kredit va mikroqarzlarni ajratish
- Pul o'tkazmalari va to'lov xizmatlari
- Onlayn va mobil banking xizmatlari
- Sug'urta va investitsion xizmatlar

Markaziy bankning 2023-yilgi hisobotiga ko'ra, tijorat banklarining aktivlari hajmi yildan-yilga o'sib, 2022-yilga nisbatan 17% ga oshgan. Shuningdek, elektron to'lov tizimlaridan foydalanuvchilar soni 35% ga ortgan (1-jadval).

1-jadval. Tijorat banklari xizmatlarining o'sish dinamikasi (2019–2023-yillar, %).

Yillar	Kredit portfeli o'sishi	Raqamli xizmatlar o'sishi	Bank mijozlari soni o'sishi
2019	12%	8%	9%
2020	15%	12%	11%
2021	18%	20%	14%
2022	21%	28%	18%
2023	25%	35%	22%

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, raqamli bank xizmatlari eng tez rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri bo'lib, so'nggi besh yilda sezilarli o'sishga erishgan. [7]

2. Bankxizmatlarining sifatiga ta'sir etuvchi asosiy muammolar

Bank xizmatlari sifati bo'yicha mijozlar orasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari asosida quyidagi asosiy muammolar aniqlandi:

Xizmat ko'rsatish tezligi pastligi – mijozlar bank filiallarida uzoq kutish vaqtidan shikoyat qilishmoqda.

Raqamli xizmatlar bo'yicha xabardorlik pastligi – ayrim mijozlar internet-banking va mobil ilovalardan foydalanishni bilishmaydi.

Bank xodimlarining malaka darajasi yetarli emas – mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati har doim ham kutilgan darajada emas.

Bank xizmatlari narxi yuqoriligi – ba'zi mijozlar xizmatlarning komissiya to'lovlari va foiz stavkalari yuqoriligidan norozi.

Xavfsizlik muammolari – raqamli banking xizmatlaridan foydalanishda fribgarlik holatlari mavjudligi xavotir uyg'otmoqda (1-diagramma).

1-diagramma. Bank xizmatlari sifatiga ta'sir qiluvchi muammolar (foiz hisobida, mijozlar fikri asosida).

3. Bank xizmatlarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar

Mavjud muammolarni bartaraf etish va bank xizmatlari sifatini oshirish uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- **Xizmat ko'rsatish tezligini oshirish**
- Elektron navbat tizimlarini keng joriy etish
- Bank filiallarida xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirish
- **Raqamli bank xizmatlarini ommalashtirish**
- Mijozlar uchun internet-banking va mobil banking bo'yicha o'quv dasturlar tashkil etish
- Bank mobil ilovalarining funktsionalligini kengaytirish
- **Bank xodimlari malakasini oshirish**
- Xodimlar uchun doimiy treninglar va sertifikatlash dasturlarini yo'lga qo'yish
- Mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha xalqaro tajribalarni joriy etish
- **Xizmat narxlarini optimallashtirish**
- Kredit va to'lov xizmatlari bo'yicha komissiya stavkalarini qayta ko'rib chiqish
- Raqamli bank xizmatlari orqali tranzaksiyalarni arzonlashtirish
- **Xavfsizlikni kuchaytirish**
- Bank mijozlari uchun kiberxavfsizlik bo'yicha seminarlar o'tkazish
- Firiqgarlikning oldini olish uchun sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish(2-jadval)

2-jadval. Bank xizmatlarini yaxshilash bo'yicha kutilayotgan natijalar.

Yaxshilash yo'nalishi	Kutilayotgan natijalar	Amalga oshirish muddati
Elektron navbat tizimi	Kutish vaqtini 30% ga qisqartirish	2024-yil
Raqamli xizmatlar bo'yicha treninglar	10 000+ mijozga ta'lim berish	2024-yil
Xodimlar malakasini oshirish dasturi	Xizmat sifati bo'yicha mijoz qoniqishi 20% ga oshadi	2025-yil
Kredit va to'lov xizmatlari bo'yicha narxlarni pasaytirish	Raqamli tranzaksiyalar hajmi 40% ga oshadi	2025-yil
Sun'iy intellekt asosida xavfsizlikni oshirish	Firiqgarlik holatlari 50% ga kamayadi	2026-yil

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bank xizmatlarini raqamlashtirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va mijozlarga yondashuvni o'zgartirish orqali xizmat sifati sezilarli darajada oshirilishi mumkin. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, raqamli bank xizmatlarini joriy etgan mamlakatlarda mijoz qoniqish darajasi yuqori bo'lmoqda. O'zbekiston bank tizimi ham zamonaviy texnologiyalarni keng qo'llash orqali mijozlarga qulay xizmatlar taqdim etish yo'lida rivojlanmoqda (3-jadval).

Taqqoslama jadval

Ko'rsatkichlar	An'anaviy bank xizmatlari	Raqamli bank xizmatlari
Xizmat ko'rsatish tezligi	O'rtacha	Yuqori
Xavfsizlik	O'rtacha	Yuqori
Mijozlarga moslashuvchanlik	Past	Yuqori
Innovatsion texnologiyalar	Kam	Ko'p
Xizmat ko'rsatish qulayligi	O'rtacha	Yuqori

Quyida tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini yaxshilash bo'yicha taqqoslovchi jadval keltirilgan. Jadvalda turlimamlakatlardagi banklarning xizmat ko'rsatish sohasidagi yutuqlari va ularning mijozlar qoniqish darajasi ko'rsatkichlari keltirilgan. Ma'lumotlar xalqaro tadqiqotlar va hisobotlar asosida tuzilgan (4-jadval).

Mamlakat	Bank Nomi	Xizmat Ko'rsatish Sozliklari	Mijozlar Qoniqishi (%)	Manba
Shvetsiya	Swedbank	Yuqori darajadagi raqamlashtirish, tez va qulay mobil ilovalar, shaxsiylashtirilgan xizmatlar.	92%	Global Banking Satisfaction Report, 2023
AQSh	Chase Bank	Keng ko'lamli filiallar tarmog'i, yuqori texnologiyali xizmatlar, mijozlarga shaxsiy yondashuv.	89%	J.D. Power 2023 U.S. Retail Banking Satisfaction Study
Germaniya	Deutsche Bank	Xavfsizlikni yuqori darajada ta'minlash, mijozlarga individual maslahatlar.	85%	European Banking Authority Report, 2023
Birlashgan Arab Amirliklari	Emirates NBD	Innovatsion mobil ilovalar, tez va samarali mijozlarga yordam xizmatlari.	88%	Middle East Banking Survey, 2023
O'zbekiston	Xalq Banki	Filialarda xizmat ko'rsatish tezligini oshirish, internet-bankingni rivojlantirish.	78%	O'zbekiston Markaziy Banki hisobotlari, 2023
Singapur	DBS Bank	Raqamli texnologiyalarni keng qo'llash, mijozlarga qulay va tezkor xizmatlar.	91%	Asian Banking Customer Satisfaction Index, 2023

Jadval ma'lumotlaridan quyidagilarni xulosa qilish mumkin:

- **Shvetsiya (Swedbank):** Swedbank mijozlar qoniqishi bo'yicha yetakchilik qiladi (92%). Buning asosiy sababi yuqori darajadagi raqamlashtirish va shaxsiylashtirilgan xizmatlar hisoblanadi. Bankning mobil ilovalari mijozlar uchun qulay va tezkor xizmat ko'rsatadi.

- **AQSh (Chase Bank):** Chase Bank keng filiallar tarmog'i va yuqori texnologiyali xizmatlari bilan ajralib turadi. Mijozlar qoniqishi 89% ni tashkil etadi, bu esa bankning mijozlarga shaxsiy yondashuvini ko'rsatadi.

- **Germaniya (Deutsche Bank):** Deutsche Bank xavfsizlik va individual maslahatlar sohasida yuqori natijalarga erishgan. Mijozlar qoniqishi 85% ni tashkil etadi.

- **Birlashgan Arab Amirliklari (Emirates NBD):** Innovatsion mobil ilovalar va tezkor mijozlarga yordam xizmatlari tufayli mijozlar qoniqishi 88% ga yetgan.

- **O'zbekiston (Xalq Banki):** O'zbekistonda Xalq Banki filiallarda xizmat ko'rsatish tezligini oshirish va internet-bankingni rivojlantirish bo'yicha ishlar olib bormoqda. Biroq, mijozlar qoniqishi hali ham 78% darajasida, bu esa xalqaro standartlarga nisbatan pastroq ko'rsatkichdir.

- **Singapur (DBS Bank):** DBS Bank raqamli texnologiyalarni keng qo'llash va mijozlarga qulay xizmatlar ko'rsatish orqali 91% mijozlar qoniqishiga erishgan.[8]

Shuningdek, rivojlangan mamlakatlardagi banklar raqamli texnologiyalarni keng qo'llash, shaxsiylashtirilgan xizmatlar va yuqori xavfsizlik standartlari orqali mijozlar qoniqishini oshirishga erishmoqda. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda esa xizmatlar sifatini yaxshilash uchun texnologiyalarni joriy etish, xodimlarning malakasini oshirish va mijozlarga shaxsiy yondashuvni kuchaytirish zarur.

XULOSA VA TAKIFLAR

Bank xizmatlarining sifatini oshirish mijozlar ehtiyojini qondirish va bank tizimining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar, individual yondashuv, xavfsizlik tizimlarini mustahkamlash va xodimlar malakasini oshirish orqali bank xizmatlarining sifatini yangi bosqichga ko'tarish mumkin. Ushbu choratadbirlar bank sektorining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi va mijozlarning ishonchini oshiradi.

Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini yaxshilash bankning rivojlanishi va mijozlar ishonchini oshirish uchun muhim vazifadir. Buning uchun texnologiyalarni yangilash, xodimlarning malakasini oshirish, narxlarni optimallashtirish, mijozlarga shaxsiy yondashuvni joriy etish va xavfsizlikni ta'minlash kabi choralar ko'rilishi zarur. Xalqaro tajribadan foydalanish va innovatsion yechimlarni qo'llash orqali banklar o'z xizmatlarini yanada takomillashtirishi va mijozlar ehtiyojlarini to'liq qondirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Tursunov R.B. – "Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirish" // O'zbekiston iqtisodiyoti ilmiy-amaliy tadqiqotlar to'plami, 2022.
2. Xudayarova X.A. (2023). Tijorat banklarining chakana xizmatlari va ularga ta'sir etuvchi omillar.
3. Karimov U.M. (2022). O'zbekiston bank tizimida jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish.

4. Rustamov A.K. (2023). O'zbekiston tijorat banklarida raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish. Bank ishi jurnali.
5. Islomov D.B. (2021). Tijorat banklarida mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati va uni oshirish yo'llari. Iqtisodiyot va moliya jurnali.
6. Haqqulov F.T. (2022). Xalqaro tajriba asosida O'zbekiston bank xizmatlarini rivojlantirish yo'nalishlari. Iqtisodiy tadqiqotlar instituti.
7. Markaziy Bank hisobotlari: 2023-yilgi hisoboti, tijorat banklarining aktivlari hajmi va elektron to'lov tizimlaridan foydalanuvchilar sonining o'sishi haqida.
8. Global Banking Satisfaction Report, 2023. J.D. Power 2023 U.S. Retail Banking Satisfaction Study. European Banking Authority Report, 2023. Middle East Banking Survey, 2023. O'zbekiston Markaziy Banki hisobotlari, 2023. Asian Banking Customer Satisfaction Index, 2023.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

